

YASHIRIN IQTISODIYOT VA UNI QISQARTIRISH MASALALARI

Axmadjonova Durdona

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti talabasi

Umirov Abdisolom To'rayevich

Toshkent davlat Iqtisodiyot Universiteti Iqtisodiy xavfsizlik kafedrası, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashirin iqtisodiyot barcha rivojlanayotgan davlatlarning eng dolzarb muammolaridan biri ekanligi, u yoki bu shaklda barcha mamlakatlarda sodir bo'lib, asrlar davomida o'zgarib kelayotganligi, shuningdek, O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot ko'lami va uni qisqartirish uchun takliflar, xususan, “yashirin iqtisodiyot” subyektlarini aniqlash mexanizmlarini takomillashtirish hamda unga qarshi kurashishda jamoatchilikning o'rni ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Yashirin iqtisodiyotning mohiyati, raqamli iqtisodiyot, Gutman modeli tahlili, bojxona nazorati, soliq organlari faoliyati va qonunchiligi

Abstarct: In this article, shadow economy is identified as one of the most pressing issues for all developing countries, existing in all countries throughout centuries and evolving, as well as suggestions for reducing shadow economy in Uzbekistan, specifically enhancing mechanisms for identifying "shadow economy" subjects, and enhancing mechanisms for countering them, along with highlighting the role of society in combating it.

Key words: Shadow economy, the importance of digital economy, model of Gutman, tax control, activities of tax authorities and legislation.

Jahonning deyarli barcha mamlakatlarida yashirin iqtisodiyot mavjud bo'lib, hozirga qadar hech bir mamlakatda uni butkul yo'q qilishga erishlmagan. Lekin ayrim rivojlangan davlatlar, xususan, Amerika, Avstriya, Yaponiya, Yevropa va ayrim sharq davlatlari bunday iqtisodiyotning ulushi va ta'sirini minimal darajada kamaytirgan.[1] Bunga asoasiy sabab qilib bu davlatlarning aksariyati yashirin iqtisodiyot va korrupsiyaga qarshi kurashishda soliq mexanizmlariga alohida e'tibor

qaratganini ta’kidlash lozim. Yashirin iqtisodiyot, o‘zining tabiati bo‘yicha, rasmiy statistikalarda ko‘rsatilmaydigan va davlat nazoratidan chetda qoladigan iqtisodiy faoliyatlar yig‘indisidir. Ushbu iqtisodiyot ko‘lami nafaqat soliq bazasining qisqarishiga, balki ijtimoiy adolatsizlik va iqtisodiy noaniqlikning ortishiga ham olib keladi. Yashirin iqtisodiyotga qarshi samarali kurashishning yo‘li bu raqamli iqtisodiyot hisoblanadi.

Davlatimiz rahbarining 2020- yil 30-oktyabrdagi «Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi farmoni shubhasiz, mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot darajasini pasaytirishga qaratilgan muhim hujjat bo‘ldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot darajasini pasaytirish, tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun, shu jumladan tartibga solish va ma’muriy yukni kamaytirish hisobiga teng raqobat sharoitlarini yaratish, soliq qonunchiligi talablariga rioya qilish tartib-taomillarini avtomatlashtirish va uning tartibini soddalashtirish maqsadida bank kartalari va kontaktsiz to‘lovlardan foydalangan holda jismoniy shaxslardan olingan daromadlari, rieltorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi shaxslar va qurilish korxonalari qamrab olingan. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasida “Yashirin iqtisodiyot” ulushini qisqartirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bilan mazkur band ijrosi ta’minlandi. Ushbu “Yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish chora-tadbirlarini amalga oshirish bo‘yicha 23 ta bandedan iborat “Yo‘l xaritasi” tasdiqlanib, unda qator amaliy sa’y-harakatlarni amalga oshirish nazarda tutilgandi. O‘zbekistonda yashirin iqtisodiyotning hajmi Gutmanning monetar usuli yordamida iqtisodiyotdagi naqd pul hajmi hamda iqtisodiyotning dollarlashuv darajasini inobatga olgan holda baholangan. **Yashirin iqtisodiyot ko‘lami.** 2005-2022 O‘zbekistonda yillarda yashirin iqtisodiyot hajmi 31 foizdan 53 foizgacha yetgan. 2017 yilda mamlakatimizda keng ko‘lamli islohotlar doirasida pul-kredit va valyuta siyosatining erkinlashtirilishi natijasida naqd pul hamda valyuta oldi-sotdisi bilan bog‘liq muammolar bartaraf etildi. Keyingi yillarda esa muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar sonining sezilarli darajada ko‘payishi natijasida naqd pulsiz hisob-kitoblarning

rivojlanishi, shuningdek, soliq islohotlarining amalga oshirilishi yashirin iqtisodiyot hajmining 55 foizdan 2021 yilda 42 foizgacha kamayishiga xizmat qildi.

Yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirishning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati. Yashirin iqtisodiyotdan davlat byudjetiga tushmagan mablag‘lar (soliq yuki YaIMga nisbatan 18 foiz hisoblanganda) 2019 yilda 51 trln. so‘m (byudjet defitsiti – 13,5 trln. so‘m), 2020 yilda 57 trln. so‘m (17 trln. so‘m), 2021 yilda 58 trln. so‘m (40,7 trln. so‘m) va 2022 yilda 85 trln. so‘m (35,3 trln. so‘m) bo‘lganligi baholandi.

Yashirin iqtisodiyotdan davlat byudjetiga tushmagan mablag‘lar, trln. so‘mda (Soliq yuki YaIMga nisbatan 18 foiz hisoblanganda)

Yillar	Yashirin iqtisodiyot hajmi (pul aylanish tezligi bo‘yicha)	Byudjetga tushishi mumkin bo‘lgan soliqlar	Yashirin iqtisodiyot hajmi (naqd pul-depozit bo‘yicha)	Byudjetga tushishi mumkin bo‘lgan soliqlar	Byudjet defitsiti
2019	277,6	51,0	266,3	48,9	13,5
2020	307,2	57,3	263,6	49,2	17,0
2021	311,7	58,4	225,1	42,2	40,7
2022	472,5	85,0	373,5	67,2	35,3

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/docs/-5073459?ONDATE=10.02.2023#-5075893>

2. https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/yashirin_iqtisodiyot
3. O'zbekiston 2030 Taraqqiyot strategiyasi - <https://strategy.uz/index.php?news=988&lang=uz>
4. The shadow economy, An international survey, second edition
Friedrich Schneider, Johannes Kepler Universität Linz, Dominik H. Enste, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Cologne
5. IMF Working paper - Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? by Leandro Medina and Friedrich Schneider